

टोंक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में क्षेत्रीय असमानताएँ-देवली तहसील का अध्ययन

डॉ सन्दीप यादव

व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय बून्दी

निकिता मंगल

शोध छात्रा, राजकीय महाविद्यालय बून्दी

shodhshree@gmail.com

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने नई स्वास्थ्य नीति अवलोकन करते हुये टिप्पणी की थी कि देश का विकास लोगों की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है जिसके लिये स्वास्थ्य एक प्राथमिक आवश्यकता है। एक स्वस्थ आदमी ही अपने कार्य का ठीक तरीके से निष्पादन करेगा। अतः स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में एक उचित दूरी पर स्थापित करना हमारी विकास परियोजनाओं का हिस्सा बन गया है। पर हम देखते हैं कि हमारी अधिकतर जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इन सुविधाओं से वंचित हैं। इसी कारण से हमने देवली तहसील में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का अध्ययन किया है।

उद्देश्य

- तहसील में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण का अध्ययन करना।
- तहसील में ठीक ढंग से सेवा प्रदत्त व अन्तरक्षेत्रों को सीमांकित करना।
- तहसील में अन्तरक्षेत्रों को सेवा प्रदान कराने के लिये योजना प्रस्तुत करना।

विधितन्त्र

यह अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों जो कि टोंक जिला जनगणना हैण्डबुक 2011 व सी.एम.एच.ओ. कार्यालय से प्राप्त सूचना पर आधारित है। इस अध्ययन में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की लोगों से पहुँच व दूरी के सम्बन्ध में कुछ मान्यताओं को आधार माना है। इस अध्ययन में यह माना कि बिना शैया वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 3 कि.मी तक के अर्द्धव्यास के क्षेत्र को सेवायें दे सकता है क्योंकि यहाँ एक प्रशिक्षित चिकित्सक व कम्पाउण्डर पद स्थापित होते हैं जो सामान्य बीमारियों में इलाज कर सकने में सक्षम होते हैं। इसी तरह 4 से 6 शैया वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 5 कि.मी. के अर्द्धव्यास के क्षेत्र को सेवायें दे सकता है क्योंकि इनमें सुविधायें अधिक होने से लोगों का इलाज व बचाव दोनों कार्य हो सकते हैं। एक अस्पताल जिसमें 20 शैया या अधिक हो, 10 कि.मी. अर्द्धव्यास के क्षेत्र को अपनी सेवायें दे सकता है। इसी मान्यता के आधार पर ऐसे केन्द्रों से 3.5 व 10 कि.मी. अर्द्धव्यास के गोले खींचे गये। बाद में इन्हें गाँव की सीमा के अनुसार समायोजित किया गया। गाँव जो गोले के अन्दर पड़े उन्हें ठीक ढंग से सेवा प्रदत्त व जो परिधि के बाहर रहे उन्हें सेवा के अन्तरक्षेत्र माना।

अध्ययन क्षेत्र

देवली तहसील टोंक जिले के दक्षिणी छोर पर 25°44' उत्तरी अक्षांश से 25°58' उत्तरी अक्षांश तथा 75°10' पूर्वी देशान्तर से 75°52' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। अध्ययन क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर जहाजपुर तहसील स्थित है। तहसील के पश्चिमी में केकड़ी तहसील अपनी सीमा बनाती है। उत्तर में टोडारायसिंह, उनियारा व टोंक तहसीलों की सीमा अध्ययन क्षेत्र को स्पर्श करती है। पूर्व में हिन्दोली तहसील अपनी सीमा बनाती है। तहसील 1228.35 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तृत है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 214408 है।

मानचित्र - 1

वितरण प्रारूप-

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित 'स्वास्थ्य सबके लिये सन 2000 तक' की नीति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं योजनाबद्ध रूप से उपलब्ध करवाने के लिये निम्न मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं-

- प्रति 3000 जनजाति जनसंख्या या 5000 अन्य जनसंख्या के लिये एक उप केन्द्र।
- प्रति 20000 जनजाति जनसंख्या या 30000 अन्य जनसंख्या के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
- प्रति 100000 जनसंख्या के लिये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण अपने आप में विभिन्न विविधतायें लिये हुये हैं, जहाँ शहरों में ये व्यवस्थित हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पिछड़ा हुआ है। मानचित्र-2 से स्पष्ट है कि इनका वितरण असमान है। देवली तहसील में 53 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 6 शैया वाले 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 से 50 शैया वाले 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3 अस्पताल हैं जिसमे 200 शैया हैं। ये स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 2.14 लाख जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

मानचित्र-2 से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि देवली तहसील में स्वास्थ्य

सुविधाओं की असमानता है। तहसील स्तर पर असमानतायें दर्शाने के लिये कम्पोजिट सेन्ट्रैलिटी मूल्य निम्न सूत्र से निकाले गये हैं।

$$CCV = \frac{10000 * C}{TP}$$

यहाँ, CCV = कम्पोजिट सेन्ट्रैलिटी मूल्य

C = सेन्ट्रैलिटी मूल्य

TP = तहसील की कुल जनसंख्या

सेन्ट्रैलिटी मूल्य विभिन्न इकाइयों को भार दे कर भट्ट (1976) के निम्न सूत्र से ज्ञात किया है।

$$C = \frac{N}{\sum F_i}$$

यहाँ, C = सेन्ट्रैलिटी मूल्य

N = गाँवों की कुल संख्या

F_i = अधिवास जहाँ सुविधा है

सारणी 1
जिला टोंक : स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण

तहसील	जनसंख्या	गावों की संख्या	प्रा.स्व. उप केन्द्र C = 4.05	प्रा.स्व. केन्द्र C = 15.67z	सा.स्व. केन्द्र C = 74.44	अस्पताल C = 99.25	C	CCV
मालपुरा	240909	161	38	11	4	1	723.32	30.02
पीपलू	117644	126	38	14	3	0	596.65	50.72
निवाई	245787	211	45	10	2	3	785.63	31.96
टोंक	286806	133	45	18	0	2	662.87	23.11
टोडारायसिंह	146870	149	44	7	0	1	387.19	23.36
देवली	214408	187	53	11	7	3	1205.9	56.24
उनियारा	168900	224	31	5	0	2	402.44	23.83
योग	1421326	1191	294	76	16	12	4764	33.52

उपरोक्त सूत्र के आधार पर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र का सेन्ट्रैलिटी मूल्य 4.05, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का 15.67, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 74.44 व अस्पताल का 99.25 है। इससे सभी तहसीलों का सेन्ट्रैलिटी मूल्य निकाला गया साथ ही सबका CCV भी ज्ञात किया गया है। सारणी दर्शाती है कि सबसे अधिक CCV (56.24) देवली तहसील का है, उससे कम पीपलू (50.72) सबसे कम CCV (23.11) टोंक तहसील का है।

यहाँ यह उद्देखनीय है कि 7 तहसीलों में से 2 का CCV जिले के CCV से अधिक है। CCV की यह तस्वीर स्पष्ट करती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का संतुलित वितरण देखने को नहीं मिलता क्योंकि वर्तमान नीतियां सम्पर्क आधारित हैं। अतः इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम स्थानिक असंतुलन को दूर करने के लिये जिले के CCV से कम CCV वाली तहसीलों पर विशेष ध्यान दें।

मानचित्र-2

प्रस्ताव

देवली तहसील का CCV सर्वाधिक है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का संतुलित वितरण नहीं है और अन्तरक्षेत्र देखने को मिलते हैं। अन्तरक्षेत्र के आधार पर हम इन्हें सुविधा प्रदान करने के लिये निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

पूरे अध्ययन क्षेत्र में केवल 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 2.14 लाख जनसंख्या को सेवा दे रहे हैं। हमें अन्तरक्षेत्र में कम से कम 7 स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने होंगे। ऐसे केन्द्र मानचित्र पर दर्शाये गये हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानीयकरण में दो बातों का ध्यान रखा गया है-

- जिन स्थानों पर ये केन्द्र प्रस्तावित हैं, वो एवं उसके समीपस्थ क्षेत्र में पर्याप्त जनसंख्या हो।
- प्रस्तावित केन्द्र लोगों की पहुँच में होने चाहिए अर्थात् 3 से 5 कि.मी. की परीधि में हों।

सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों का अभाव है। अधिकांश केन्द्रों पर चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला चिकित्सक भी नहीं के बराबर हैं व ग्रामीणों को ए.एन.एम पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः महिला चिकित्सकों की नियुक्ति प्रत्येक बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होनी चाहिए।

स्वास्थ्य सुविधाओं के संतुलित वितरण से सम्पूर्ण क्षेत्र में खुशहाली व स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी व क्षेत्र के समग्र विकास में आसानी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *District census handbook, Tonk, 2011*
2. *PMO Office, Tonk*
3. *जिला सांख्यिकीय रूपरेखा, 2001, 2009*
4. *District census handbook, Village release 0800*